

HUDUDIY TURIZM IMIDJINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARINING ROLI

Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti turizm fakulteti uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16683328>

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonida turizm sohasi butunlay yangi shaklga kirmoqda. Xususan, hududiy turizmni rivojlantirishda raqamli marketing vositalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy reklama va targ'ibot usullari o'rnini interaktiv, tahliliy va raqamli yechimlar egallab bormoqda. Aynan shuning uchun, har bir hudud o'zining turistik imidjini zamonaviy texnologiyalar orqali shakllantirishga harakat qilmoqda.

Hududiy turizm imidji — bu hududning ijtimoiy-psixologik qiyofasi bo'lib, u sayyohlar ongida hosil bo'lgan taassurotlar majmuasini bildiradi. Bu imidjga hududning tabiiy resurslari, madaniy boyligi, mehmondo'stligi, infratuzilmasi va raqamli taqdimoti bevosita ta'sir qiladi. Ijobiy shakllangan imidj esa hududga turistlar oqimini jalb qilib, mahalliy iqtisodiyotning jonlanishiga sabab bo'ladi.

Raqamli marketing — bu internet texnologiyalari, mobil aloqa, sun'iy intellekt va boshqa raqamli platformalardan foydalangan holda mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish tizimidir. Turizm sohasi uchun bu vositalar nafaqat xizmatlarni reklama qilish, balki sayyoh bilan bevosita muloqotda bo'lish, ularning ehtiyojlarini tahlil qilish imkonini ham beradi. Bu marketing usuli vaqt va resursni tejalgan holda keng auditoriyaga murojaat qilish imkonini beradi.

Hududiy turizm imidjini shakllantirishda ishlatiladigan asosiy raqamli vositalar quyidagilar: ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, TikTok), rasmiy veb-saytlar, SEO (qidiruv tizimlarini optimallashtirish), bloglar, mobil ilovalar, video kontentlar va influencer marketing. Bu vositalar hudud haqidagi ma'lumotlarni jozibali, interaktiv va ommabop tarzda tarqatish imkonini beradi.

Ijtimoiy tarmoqlar ayni damda eng kuchli turistik marketing platformasi hisoblanadi. Misol uchun, Instagram orqali hududning tabiati, madaniy merosi va gastronomik xususiyatlari haqida vizual materiallar bilan sayyohlarning e'tiborini tortish mumkin. Hashtaglar, geoteglar va jonli efirlar orqali esa hudud bilan real vaqt rejimida tanishtirish mumkin.

Har bir turistik hududning o'ziga xos, funksional va ko'p tilli veb-sayti bo'lishi zarur. Bu sayt orqali sayyoh kerakli barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi: marshrutlar, transport, mehmonxonalar, ekskursiyalar va boshqalar. SEO texnologiyalari yordamida bu saytlar Google qidiruv tizimida yuqori o'rinlarda chiqadi, bu esa auditoriyani ko'paytiradi.

Sayohatchilar sayohat qilishdan avval tajribalar bilan tanishishni xohlashadi. Shu sababli, hududlar haqida maqolalar, intervyular, sharhlar va videobloglar yaratish ularning e'tiborini tortadi. Bu kontent emotsional va ishonchli bo'lib, sayohatga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Mahalliy madaniyat va tarixiy obyektlar haqida hikoya qilish orqali esa hududning qadriyatlarini targ'ib qilinadi.

Sirdaryo viloyati O'zbekistonning yirik turistik salohiyatga ega hududlaridan biri hisoblanadi. Ammo amaliyotda bu viloyat hali raqamli marketing bo'yicha salohiyatini to'liq ishga solmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda viloyat sayti mavjud bo'lsa-da, kontent muntazam

yangilanmaydi, mobil ilova ishlab chiqilmagan, SEO optimallashtirish darajasi past. Blogger va influenserlar bilan ishlash ham yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Dunyo tajribasiga nazar tashlansa, masalan, Gruziya turizmni raqamli platformalar orqali keng targ'ib etib, 5 yil ichida turistlar oqimini 45 foizga oshirishga erishgan. Ispaniyada esa davlat raqamli marketingga ajratgan 1 yevro evaziga 3,2 yevro daromad qaytgan. O'zbekistonda esa 2022-yilda Uzbekistan.travel saytining optimallashtirilgan versiyasi ochilgach, turistlar sonida 18% o'sish kuzatilgan.

Hududiy turizm imidjini samarali shakllantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar zarur: raqamli brend strategiyasini ishlab chiqish, ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiyalashgan kampaniyalarni yo'lga qo'yish, hududiy mobil ilova yaratish, mahalliy kontent yaratuvchilar bilan hamkorlik qilish, hamda marketing bo'yicha malaka oshirish dasturlarini tashkil etish.

Raqamli marketing vositalari turizmga oddiy reklama vositasidan ko'ra, kompleks strategik qurolga aylanmoqda. Hududiy imidjni shakllantirishda bu vositalardan samarali foydalanish orqali ichki va tashqi turizm salohiyati oshiriladi. Ayniqsa, Sirdaryo viloyati uchun bu imkoniyatlar hali to'liq ishlatilmagan bo'lib, kelajakda ularni to'laqonli ishga solish viloyatning turizm sektorini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, Ph., Bowen, J., & Makens, J. (2016). Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson Education Limited.
2. Qodirov, O.A. (2022). Turizm sohasida raqamli marketing vositalarining samaradorligi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 3(4), 44–51.
3. Turizm va madaniy meros vazirligi. (2023). O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish konsepsiyasi – 2030. Toshkent: Rasmiy nashr.
4. Statistika agentligi huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi. (2024). O'zbekiston Respublikasining hududiy turizm ko'rsatkichlari (ma'lumotnoma). Toshkent.
5. Hamidova, S. (2023). Raqamli marketing strategiyalarining turistik brendga ta'siri. Marketing va menejment muammolari, 2(1), 20–29.
6. UNWTO (2022). Digital Tourism: Guidelines and Strategic Approaches. Madrid: World Tourism Organization.
7. Uzbekistan.travel (2024). Rasmiy turizm portali. URL: <https://uzbekistan.travel>